

DKVF 2025

STRANG 3: EVIDENZBASIERTE GESUNDHEITSVERSORGUNG

Kernaussage: Die Implementation sektorenübergreifender Versorgungskonzepte mit Fallmanager:innen (FM) erfordert eine bedarfsorientierte Aufgabendefinition: Hausärzt:innen sehen FM in koordinativen Rollen, medizinische Aufgaben stoßen hingegen auf Uneinigkeit.

Titel: Kompetenzen und Aufgaben von Fallmanager:innen aus hausärztlicher Sicht: Ergebnisse einer deutschlandweiten Befragung im Rahmen von eliPfad

Autor:innen: Finn Willem Seliger, Kai Keller, Christoph Heinrich Lindemann, Sophie Peter, Alexandra Piotrowski, Achim Mortsiefer, Nadine Scholten

Hintergrund: Das neue Versorgungskonzept „eliPfad“ soll die sektorenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Klinik- und Hausärzt:innen (HÄ) verbessern, um ungeplante Rehospitalisierungen älterer, multimorbider Patient:innen (PAT) zu vermeiden. Ein wichtiger Bestandteil der neuen Versorgungsform sind Fallmanager:innen (FM), die PAT unter anderem bei der Umsetzung von Behandlungsplänen und beim Selbstmanagement unterstützen. Zusätzlich sollen die FM den Gesundheitszustand der PAT (auch im Rahmen von Hausbesuchen) auf Handlungsbedarf hin einschätzen und bei Bedarf die HÄ kontaktieren.

Zielsetzung: Für eine erfolgreiche Implementierung des Versorgungskonzepts in die Regelversorgung ist insbesondere die hausärztliche Sichtweise auf die zuvor beschriebenen Kompetenzen von FM von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus sollen potenzielle Aufgabenbereiche von FM aus hausärztlicher Sicht erfasst werden.

Methode: Im dritten Quartal 2024 wurde eine deutschlandweite, quantitative Querschnittbefragung durchgeführt. Hierfür wurde eine repräsentative Stichprobe von 10.000 HÄ zur Teilnahme eingeladen.

Die hausärztliche Sichtweise auf die im Hintergrund beschriebenen Kompetenzen der FM wurde durch drei Einzelitems erfasst. Die HÄ sollten hierbei ihre Zustimmung zu Aussagen über FM auf einer 4-stufigen-Likertskala angeben. Zusätzlich wurden die Befragten gebeten Tätigkeiten auszuwählen (Mehrfachantworten), welche die FM ihrer Meinung nach übernehmen könnten um die nachstationäre Versorgung ihrer älteren, multimorbiden PAT zu unterstützen. Die hier abgefragten potenziellen Tätigkeiten von FM sind in vorgelagerten qualitativen Workshops mit HÄ identifiziert worden.

Ergebnisse: An der Befragung nahmen insgesamt 816 HÄ teil (Rücklaufquote: ca. 8%).

Bezogen auf die Kompetenzen geben etwa 52% der Befragten an, dass sie FM nicht dazu in der Lage sehen, den Gesundheitszustand der PAT auf Handlungsbedarf hin einschätzen zu können. Zudem äußern 53%, dass sie befürchten, PAT könnten durch FM medizinisch unnötige Hilfen oder Behandlungen empfohlen werden. 86% erachten eine Unterstützung der PAT bei der Beschaffung, Lagerung und Anwendung von Arzneimitteln als sinnvoll.

Als weitere potenzielle Aufgaben für FM nennen die befragten HÄ im Rahmen der Mehrfachauswahl vor allem die Koordination von Unterstützungsdiensten und sozialen Dienstleistungen (69,5%) sowie die gemeinsame Entlassungskoordination mit den PAT und dem Behandlungsteam (59,4%). Eine Identifikation von Risikofaktoren sowie ein frühzeitiges Eingreifen bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustands wurden seltener als geeignete Tätigkeit benannt (32,4%).

Implikation für die (Versorgungs-)Praxis: Die erfolgreiche Implementation sektorenübergreifender Versorgungskonzepte mit FM erfordert eine bedarfsorientierte Definition ihrer Aufgaben. Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung zeigen, dass FM aus hausärztlicher Sicht insbesondere koordinative Tätigkeiten übernehmen sollten.

Bezogen auf die Einschätzung des Gesundheitszustands oder medizinischer Beratung von PAT durch FM sind sich die befragten HÄ hingegen uneinig. Für eine bedarfsgerechte Definition der Aufgaben und Kompetenzen von FM sollten künftig zusätzlich auch die Perspektiven weiterer Beteiligter im Versorgungsprozess systematisch einbezogen werden.